

Kamu Güvenliği ve Stratejik Yönetim İlişkisi, Entegrasyonu

Eser GEMİCİ

Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi, İİBF,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

esergemici@anadolu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-8969-3151>

Makale Başvuru Tarihi : 16.08.2023

Makale Kabul Tarihi : 11.10.2023

Makale Yayın Tarihi : 27.10.2023

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10045978

Özet

Anahtar Kelimeler:

Kamu Yönetimi,
Kamu Güvenliği,
Stratejik Yönetim

Bu çalışmanın temel amacı, stratejik yönetim ve kamu güvenliği kavramlarını derinlemesine inceleyerek, bu iki alan arasındaki ilişkiyi keşfetmek, anlamak ve analiz etmektir. Bu kapsamlı analiz, stratejik yönetim ilkelerinin kamu güvenliği stratejileri üzerindeki etkilerini anlamak, kamu güvenliğinin stratejik yönetim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini incelemek ve geleceğe dönük güvenlik stratejilerinin nasıl şekillendirilebileceğine dair öneriler sunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Günümüz küresel çevresinde, terörizm, siber saldırılar, doğal afetler gibi tehlikelerin karmaşıklığı ve öngörülemezliği artmaktadır. Bu durum, kamu güvenliğinin yalnızca devlet sınırları içerisinde kalan bir alan olmaktan uzak olduğunu göstermektedir. İşte bu noktada, stratejik yönetim ve kamu güvenliği alanları arasındaki sentezin önemi ortaya çıkmaktadır. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir kamu güvenlik yönetimi oluşturulması, stratejik yönetim ilkeleri ve araçlarının kamu güvenliği stratejileri içine entegre edilmesine bağlıdır.

Bu çalışmanın en önemli katkılarından biri, stratejik yönetim ve kamu güvenliği disiplinlerini kapsamlı bir şekilde birleştirerek, güvenlik politikalarının daha etkili bir şekilde oluşturulmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu araştırma aynı zamanda, kamu yöneticileri, politika yapımcılar, güvenlik uzmanları ve strateji geliştiricileri için güçlü bir çerçeve sunarak, güvenlik stratejilerini daha bütüncül ve proaktif bir şekilde ele almalarına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, bu çalışma, stratejik yönetim ve kamu güvenliği alanlarının kesişimindeki zorlukları anlama, stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki ilişkinin ortaya konulması, stratejik yönetim süreçlerinin kamu güvenliği stratejilerine entegrasyonun irdelenmesi, geleceğin kamu güvenliği stratejileri nasıl şekillenmesi gerektiğini ve daha güvenli bir geleceğin inşasına katkı sağlama amaçlarından hareketle ilgili konuları tartışmaktadır. Gelecekteki araştırmalar için ise bu çalışma, daha derinlemesine inceleme yapmak isteyen akademisyenlere ve profesyonellere rehberlik edebilecek bir temel oluşturma amacını taşımaktadır.

Relationship and Integration of Public Security and Strategic Management

Abstract

Keywords:

Public
Administration,
Public Security,
Strategic
Management

The main purpose of this study is to explore, understand, and analyze the relationship between strategic management and public safety by examining the concepts of strategic management and public safety in depth. This comprehensive analysis is carried out in order to understand the impact of strategic management principles on public security strategies, to examine how public security can be integrated into strategic management processes, and to provide recommendations on how future security strategies can be shaped.

In today's global environment, the complexity and unpredictability of threats such as terrorism, cyber-attacks, and natural disasters are increasing. This situation shows that public security is far from being an area that remains only within state borders. This is where the synthesis between strategic management and public security becomes important. The creation of effective public security management at local,

national, and international levels depends on the integration of strategic management principles and tools into public security strategies.

One of the most important contributions of this study is to comprehensively combine the disciplines of strategic management and public security to enable more effective formulation, implementation, and evaluation of security policies. This research will also provide a powerful framework for public administrators, policymakers, security experts, and strategy developers, helping them to address security strategies in a more holistic and proactive manner.

In conclusion, this study discusses relevant issues with the aim of understanding the challenges at the intersection of strategic management and public security, revealing the relationship between strategic management and public security, examining the integration of strategic management processes into public security strategies, analyzing how future public security strategies should be shaped, and contributing to the construction of a safer future. For future research, this study aims to provide a foundation that can guide academics and professionals who wish to conduct more in-depth research.

GİRİŞ

Günümüz küresel dünyasında, güvenlik konuları giderek daha karmaşık ve çeşitli bir hal almaktadır. Terörizm, siber saldırılar, doğal afetler ve diğer acil durumlar, toplumların güvenliğini ve istikrarını ciddi şekilde tehdit edebilmektedir. Bu tehditlerin hızla değişen ve öngörülemeyen niteliği, güvenlik yönetiminin yalnızca devlet sınırlarının ötesine geçen bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktada, stratejik yönetim ve kamu güvenliği alanlarının birleşimi, daha güçlü, etkili ve sürdürülebilir kamu güvenlik stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Stratejik yönetim, organizasyonların uzun vadeli hedeflerini belirlemek, kaynakları etkin bir şekilde yönetmek ve değişen koşullara adapte olmak için kullandığı bir yönetim yaklaşımıdır. Kamu güvenliği ise bireyin, toplumun yaşam, mal ve değerlerini koruma amacını taşıyan, sivil, askeri ve teknolojik faaliyetlerden oluşan geniş bir yelpazeyi içermektedir.

Çalışmanın amacı, stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki etkileşimi ayrıntılı bir şekilde analiz etmek ve bu iki alandaki iş birliğinin nasıl daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini incelemektir. Bu bağlamda, çalışma özellikle şu soruları ele almayı amaçlamaktadır:

- Stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki temel ilişki nedir?
- Stratejik yönetim ilkeleri, kamu güvenliği stratejilerine nasıl uygulanabilir ve güvenlik politikalarını nasıl etkileyebilir?
- Kamu güvenliğinin stratejik yönetim süreçlerine entegrasyonu, güvenlik politikalarının daha etkin bir şekilde nasıl oluşturulmasına yardımcı olabilir?
- Geleceğe dönük kamu güvenliği stratejileri neler olabilir?

Çalışmanın önemi, stratejik yönetim ve kamu güvenliği alanlarının etkileşimini anlayarak, güvenlik politikalarının daha bütüncül ve etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamak ve daha güvenli bir geleceğin inşasına yönelik yol haritasını belirlemektir. Bu araştırma, kamu yöneticileri, güvenlik uzmanları, akademisyenler ve diğer paydaşlar için önemli bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Gelecekteki güvenlik tehditleri ve riskleriyle başa çıkmak adına daha iyi hazırlık yapılabilmesi ve daha güvenli bir dünya oluşturulabilmesi için stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki iş birliği konusunda daha fazla farkındalık yaratılması gerekmektedir.

Stratejik yönetim, kamu güvenliği de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli bir rol oynamaktadır. Kamu güvenliği bağlamında stratejik yönetim, bireyin, toplumun ve devletin güvenliğini ve refahını sağlamak adına stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya odaklanır. Bu, suçun ve terörizmin önlenmesi, bilgi ve iletişim güvenliği, ulusal güvenlik ve ekonomik güvenlik gibi çeşitli zorlukların ve risklerin ele alınmasını içermektedir. Stratejik insan kaynakları yönetimi de kamu güvenlik performansının artırılmasında ve kamu kurumlarının etkin bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının, insan kaynakları işlevlerini stratejik hedeflerle ilişkilendirerek performansı artırabileceği ve rekabetçi bir

ortamda verimli bir şekilde faaliyet göstermek için memurların ve kamu kurumlarının kapasitelerini geliştirebileceği aktarılmaktadır (Oyindamola, vd., 2022).

Sonuç olarak, stratejik yönetim kamu güvenliği için önemli etkileri olan hayati bir disiplin alanı olarak gösterilmektedir. Suçun önlenmesi, bilgi güvenliği, ulusal güvenlik, gıda güvenliği ve ekonomik güvenlik gibi birçok çeşitli yönleri kapsamaktadır. Güvenliğe ilişkin kamu kurum ve kuruluşları stratejik yönetim yaklaşımlarını benimseyerek zorlukları etkili bir şekilde ele alabileceği gibi riskleri azaltabilir ve kamunun genel güvenliğini ve refahını artırabilir.

KAMU YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik yönetim, uzun vadeli hedeflere ulaşmak ve dinamik bir iş ortamında rekabet avantajını korumak için stratejilerin formüle edilmesi ve uygulanmasını içermekte olup kurumsal başarının çok önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Diğer yandan stratejik yönetim, örgütsel hedeflere ulaşmak ve rekabet avantajını sürdürmek için stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanan bir disiplin olarak tanımlanmaktadır (Ortikovich, 2021). Aynı zamanda stratejik yönetimin iç ve dış çevrenin analiz edilmesini, stratejilerin formüle edilmesini ve istenen sonuçlara ulaşmak için kaynakların ve yeteneklerin tasnifini içermekte olduğu aktarılmaktadır (Melnik ve Zlotnik, 2020).

Stratejik yönetimin, kamu kuruluşlarının karmaşık ortamlarda yol almalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve kamu değeri yaratmalarını sağladığından kamu yönetiminde de hayati bir rol oynamakta olduğu dile getirilmektedir (Hood, 1991). Buradan hareketle, ilgili literatür ve araştırmalara bakıldığında kamu yönetimi perspektifinden stratejik yönetimin kavramsal bir tanımının ortaya konulmasının ve kamu yönetimi teorilerinin evrimini ve geleneksel kamu yönetimi ile Yeni Kamu Yönetimi'nin (YKY) ötesinde yeni yaklaşımların ortaya çıkışının tartışılmasının çalışmanın önemli noktalarından birini oluşturmakta olduğu görülmektedir. Diğer yandan çalışmalarda kamu kurumlarında stratejik yönetimin temel unsurları ve özellikleri sıralanırken, çok sektörlü bir ortamın zorluklarının öneminin vurgulanmakta olduğu (Bryson vd., 2014), bunlarla birlikte, iş birliğine dayalı yönetim ve stratejik yönetim perspektiflerinin karşılaştırıldığı, kamu kurumlarında karar alma noktasında stratejik uzlaşma kavramının irdelendiği görülmektedir (Meyfroodt vd., 2019).

Stratejik yönetimin kavramsal temelleri öncesi, kamu yönetimi alanının zaman içinde çeşitli teori ve yaklaşımların evrimine tanıklık eden bir alan olduğu hususuna değinmek gerekecektir. Geleneksel kamu yönetimi hiyerarşik yapılara, bürokratik süreçlere ve kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulmasına odaklanmıştır. Ancak, karmaşık zorluklar ve daha fazla vatandaş katılımı ve demokratik değerlere duyulan ihtiyaç karşısında bu yaklaşımın sınırlılıkları belirgin hale gelmiştir (Bryson vd., 2014). Bu durum, piyasa odaklı reformları, performans ölçümünü ve yönetimselliği vurgulayan Yeni Kamu Yönetimi'nin (YKY) ortaya çıkmasına yol açmıştır (Hood, 1991). KYK önemli değişiklikler getirirken, aynı zamanda verimlilik ve etkililiğe dar bir şekilde odaklandığı, eşitlik ve demokrasi gibi diğer önemli değerleri ihmal ettiği yönünde eleştirilere de maruz kalmıştır (Bryson vd., 2014). Bu eksikliklere bir yanıt olarak, geleneksel kamu yönetimi ve KYK'nin ötesine geçmeyi ve demokratik değerler de dahil olmak üzere daha geniş bir değerler dizisini dahil etmeyi amaçlayan ve KYK sonrası ortaya çıkan çıkmazlara arayışlar olarak Neo Weberyan Devlet, Kamu Değer Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi ve Dijital Çağ Yönetimi gibi yeni kamu yönetimi yaklaşımlarının da ortaya çıktığı, ancak ortaya konulan fikirlerin henüz tartışma aşamasında olduğu, kendi içlerinde eksik noktalarının bulunduğu ifade edilmektedir (Çevik, 2022).

Kamu yönetimine yönelik yukarıda sıralanan yaklaşımlarda göz önüne alındığında kamu yönetimi açısından stratejik yönetimin, kurumsal hedeflere ulaşmak ve kamu değerini artırmak için stratejilerin formüle edilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini içermekte olduğu aktarılmaktadır (Fang, 2022). Stratejik planlama, strateji uygulama ve strateji değerlendirme de dahil olmak üzere bir dizi faaliyeti kapsamaktadır. Stratejik planlama, kurumun iç ve dış çevresinin analiz edilmesini, hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflere

ulaşmak için stratejiler geliştirilmesini (Farantos ve Koutsoukis, 2016), strateji uygulama, yapılan stratejik seçimlerin somut eylemlere dönüştürülmesini, strateji değerlendirme ise kamu yönetimi stratejilerinin bilimsel geçerliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesini içermektedir (Fang, 2022). Kamu yönetimi açısından stratejik yönetim, kamu yararının gözetilmesi, çoklu paydaşların katılımı ve etkili yönetim ihtiyacı gibi özelliklerinin yanı sıra dış çevrenin, iç kaynakların kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve stratejilerin kurumsal hedefler ve kamu değerleriyle uyumlu hale getirilmesi şeklinde karakterize edilmektedir (Fang, 2022; Farantos ve Koutsoukis, 2016).

Kamu kurumlarında karar alma noktasında stratejik uzlaşma kavramının da stratejik yönetim açısından önemi tartışılmaktadır. Stratejik uzlaşma, karar alma sürecinin sonucu olarak bir grup karar alıcı arasındaki anlaşma derecesini ifade etmektedir. Kamu yönetimi alanında uzlaşma, karşılıklı olarak kabul edilebilir sonuçlara ulaşmak için müzakere ve müzakereyi içeren bir karar alma aşaması olarak görülmekte ve iş birliği yönetimi açısından ele alınmaktadır. Bununla birlikte, kamu yönetimi alanında stratejik uzlaşmayı stratejik yönetim perspektifinden analiz eden çalışmaların eksikliği de dile getirilmektedir. Buradan hareketle kamu kurumlarında karar alma noktasında stratejik uzlaşmanın, karar alıcılar arasında uyum ve tutarlılık sağladığı ve stratejik yönetim süreçlerinin etkinliğini artırdığı ifade edilmektedir (Meyfroodt vd., 2019).

Hedeflere veya sonuçlara dayalı yönetim yaklaşımının, kamu liderlerini stratejik prosedürler ve araçlar hakkında olduğu kadar stratejilerin tanımlanması ve formüle edilmesi noktasında da faaliyetler ortaya koymaya zorlamakta olduğu aktarılmaktadır. Bu nedenle, stratejik yönetimin, hangi yeni yönetim becerilerine ihtiyaç duyulduğunun yanı sıra örgütsel değişime paydaşların daha fazla dahil edilmesinin yollarını da gösteren bir araç olarak görülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte stratejinin genellikle kamu görevlileri tarafından "hedefler-programlar-sonuçların değerlendirilmesi" ile sınırlı olarak yorumlandığı, özellikle bütçelerin düzenli olarak yenilendiği ve uygulandığı ancak nadiren değerlendirildiği bir alan olarak görüldüğü dile getirilmektedir (Mazouz, vd., 2016). Ancak kamu yönetimi perspektifinden stratejinin, kamu liderlerinin sorunları anlama ve kamu hizmetlerinin ortak iyiliği ve iyileştirilmesi için çalışma şekline göre tanımlanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

STRATEJİK YÖNETİM ALANI OLARAK KAMU GÜVENLİĞİ KAVRAMI

Kamu güvenliği, yönetişimin ve toplumsal refahın önemli bir unsuru olarak görülmekte olup sosyal düzenin sürdürülmesinde, vatandaşların korunmasında ve bir ulusun istikrarının sağlanmasında devletlerin öncelikli alanları arasında yer almaktadır. Kamu güvenliği ulusal güvenlik, siyasi güvenlik, ekonomik güvenlik, askeri güvenlik, kamu ve hukuk düzeni, sosyal ve insani güvenlik, bilgi ve iletişim güvenliği, kaynak ve çevre güvenliği, teknik ve teknolojik güvenlik ve uluslararası diplomatik güvenlik gibi çeşitli boyutları kapsamaktadır (Ievdokymov vd., 2021). Bununla birlikte, kamu güvenliği kavramının genellikle yoruma ve yaklaşıma dayalı olduğu ve evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımının olmadığı görülmektedir.

Kamu güvenliği kavramı çok yönlü olmakla birlikte yukarıda da ifade edildiği üzere çok çeşitli unsurları kapsamaktadır. Kamu güvenliği bireylerin, toplulukların ve devletin iç ve dış tehditlerden, bir ulusun egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi istikrarının korunmasını ifade eden devlet güvenliği kavramıyla yakından bağlantılı bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Ievdokymov vd., 2021).

Kamu güvenliğinin daha iyi anlaşılması adına bileşenlerinin incelenmesi de önem arz etmektedir. Öyle ki genel yönetim, savunma, kamu düzeni ve güvenlik, ekonomik yön, çevre koruma, konut ve toplumsal hizmetler, sağlık hizmetleri, kültür ve din, eğitim, sosyal koruma devletin işlevsel yönleri gösterilmektedir. Burada sıralanan devletin işlevsel yönlerinden hareketle Ievdokymov, Svirko ve Tarasova (2021) yaptıkları çalışma ile çeşitli bileşen türlerini içeren kapsamlı bir kamu güvenliği segmentasyonu önerisi ortaya koymuşlardır. Bu bileşenler, ulusal yönetim güvenliği, siyasi güvenlik, ekonomik güvenlik, askeri güvenlik ve daha fazlası gibi toplumsal refah ve güvenliğini farklı yönlerini kapsamaktadır. Bu bölümlendirme,

tarihsel dođaları bağlamında bu kavramların içeriđinin somut bir řekilde anlaşılmasını da sağlamaktadır (Ievdokymov vd., 2021).

Tablo 1: Kamu Güvenliđinin Bileşenlerinin Özellikleri

Bileşen	Kavramın Tanımı
Genel yönetim güvenliđi	Genel kamu yönetimi sisteminin işleyişini ve daha da gelişmesini sağlamak için sistemin çeşitli tehditlere karşı korunma durumu
Siyasi güvenlik	Devletin siyasi sisteminin işleyişini ve daha da gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli tehditlerden korunması durumu
Ekonomik güvenlik	Tüm kurumsal sektörlerinin gelişiminin sağlanması bağlamında devlet ekonomisinin çok faktörlü tehditlerden korunma durumu
Askeri güvenlik	Devlet egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve demokratik anayasal düzenin ve diđer hayati devlet çıkarlarının askeri tehditlere karşı korunması durumu
Kamu ve yasal güvenlik	Toplum ve birey için hayati önem taşıyan insan ve vatandaş çıkarlarının, haklarının ve özgürlüklerinin, huzurlarına ve mülkiyet haklarına ve ekonomik kuruluşların faaliyetlerine yönelik tehditlere karşı korunması durumu
Sosyal ve insani güvenlik	Sosyal, eğitimsel, bilimsel, kültürel, ruhani, tıbbi, medya alanlarının işleyişini ve daha da gelişmesini sağlamak için çok yönlü tehditlerden korunma durumu
Bilgi ve iletişim güvenliđi	İnsan faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesini sağlamak amacıyla bilgisayar ve iletişim sistemlerini kullanma yöntemlerinin, süreçlerinin ve yollarının hırsızlık, bilgi deđiştirme ve yok etme tehditlerinden korunması durumu
Kaynak ve çevre güvenliđi	Muhafaza ve restorasyonlarını sağlamak için çevrenin ve devletin toprak altının dengesizlik, tahribat, etkisiz kullanım tehditlerinden korunma durumu
Uluslararası diplomatik güvenlik	Barışın ve iyi komşuluk ilişkilerinin sağlanması amacıyla devletin uluslararası ve diplomatik alanının dış tehditlerden korunması durumu

Kaynak: Ievdokymov, vd., 2021: 49.

Stratejik yönetim açısından deđerlendirildiđinde etkili kamu güvenliđi önlemleri genel yaşam kalitesine katkıda bulunur ve büyüme ve refah için elverişli bir ortam yaratır. Diđer yandan kamu güvenliđine yönelik herhangi bir tehdit, bir ülkenin istikrarı ve egemenliđi için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceđi göz önüne alındıđında, yukarıda Tablo 1.'de de sıralandıđı üzere kamu güvenliđine ilişkin bölümler aynı zamanda birer stratejik alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte son yıllarda, güvenliđin sağlanmasında kamu ve özel kuruluşlar arasındaki iş birliğini ifade eden küresel güvenlik toplulukları kavramının ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu kavram, güvenlik sorunlarının geleneksel askeri veya sivil alanlarla sınırlı olmadığını, çeşitli ortamlara yayıldığını kabul etmektedir. Küresel güvenlik toplulukları, bu zorlukların ele alınmasında ve küresel güvenlik ortamının iyileştirilmesinde kamu ve özel güvenlik güçleri arasındaki iş birliğine ve yenilikçi yaklaşımlara dayanmaktadır (Ranito, 2019). Bu noktada Tablo 1.'de de ifade edilen alanlar dikkate alındıđında güvenlik tehditlerinin geleneksel salt askeri tehditler olmaktan çıktığı ve artık gerek bireysel gerek toplumsal gerekse devletler düzeyinde kaynaklardan çevreye, iklim deđişikliklerinden göçe kadar uzanan bir yelpaze de ele alındığı anlaşılmalıdır. Bu noktada Beck (1992) tarafından ortaya konulan risk toplumu kuramına da deđinmenin konuyu anlaşılır kılabileceđi görülmektedir. Beck, risk toplumu kuramı ile kuramın temelinde yer alan risk kavramını açıklamakta, riskin modernleşmeye bađlı olmadan ortaya çıktığı ancak daha önceki dönemde 'risk' kelimesinin, Dünya'daki tüm yaşamın kendi kendini yok etme tehdidini deđil, cesaret ve macerayı ifade ettiđini aktarmaktadır. Beck, günümüzde ise risklerin önceden görülemez, tahmin edilemez, dolayısıyla onlara karşı önlem almanın zor olduđunu ifade etmektedir. Dolayısıyla Beck tarafından ortaya

konulan “risk toplumu”, sanayi toplumunun ortaya çıkması ile birlikte günümüze kadar yansıyan çevresel, kültürel, toplumsal, bilimsel yan etkilerini, tehlike, tehdit ve risk unsurlarını da kapsayan bir yapıyı ifade etmektedir (Beck, 1992). Risk toplumu kuramının ortaya koyduğu yapıdan da anlaşılacağı üzere geleneksel olmayan, öngörülemeyen, önlem alınmasının zor olduğu tehditler ve tehlikeler ile karşı karşıya kalan günümüz toplumları açısından kamu güvenliği tartışılmaz bir stratejik alanı oluşturmaktadır. Kamu güvenliğinin kendisi bir stratejik yönetim alanı olmakta birlikte bölümlenmeler ile ortaya çıkan yeni tehdit alanlarının kendisi de artık birer stratejik yönetim öznesi olarak görülmektedir.

STRATEJİK YÖNETİM VE KAMU GÜVENLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Stratejik yönetim, kamu güvenliği de dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği ve etkinliği artırmanın bir yolu olarak kamu sektöründe giderek daha önemli hale gelmiştir. Kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejilerin formüle edilmesi ve uygulanmasını içeren stratejik yönetim ve bireylerin, toplumun, devletin güvenliğini ve refahını korumak için alınan önlemleri ve eylemleri ifade eden kamu güvenliği arasındaki ilişki çok yönlü ve karmaşık olarak tanımlanmaktadır.

Kamu sektöründe stratejik yönetim, kurumsal hedeflerin kamu çıkarlarıyla uyumlu hale getirilmesini, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasını ve kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesini içerir (Fang, 2022). Dolayısıyla kamu güvenliğinin sağlanması, bir devletin veya toplumun stratejik hedeflerine ulaşmasını etkilerken aynı zamanda stratejik yönetim yaklaşımlarının kamu yönetiminde benimsenmesinin de kamu güvenliğini artırıcı yönünü oluşturmaktadır. Örneğin ekonomik güvenlik, bireylerin ve toplumların istikrarını ve refahını sağlaması bakımından kamu güvenliğinin kritik bir yönü olarak görülmektedir. Stratejik yönetimin, kaynakları etkin bir şekilde yönetilmesi, riskleri azaltılması ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlanması gibi katkıları ile ekonomik güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı aktarılmaktadır (Koval, 2020). Burada risk analizi, kaynak tahsisi, acil durum hazırlığı çok paydaşlı iş birliği, uzun dönemli hedefler ve ekonomik güvenlik politikaları gibi ortaya konulacak etkili stratejik yönetim uygulamalarının, kamu kurum ve kuruluşlarının dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırarak genel ekonomik istikrar ve güvenliğe katkıda bulunabileceği ifade edilmektedir.

Stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki ilişkiyi doğrudan etkileyen bir diğer önemli husus olarak stratejik insan kaynakları yönetimi gösterilmektedir. Burada stratejik insan kaynakları yönetiminin, performansı artırmak ve kamunun örgütsel hedeflerine ulaşmak için insan kaynakları uygulamalarının örgütsel stratejilerle uyumlu hale getirilmesini içerdiği aktarılmaktadır. Aynı zamanda etkili stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının, kamu güvenliğinin sağlanması için gerekli olan doğru yetenek, beceri ve yetkiliğe sahip vasıflı ve motive işgücünün geliştirilmesine katkıda bulunabileceği dile getirilmektedir (Oyindamola vd., 2022).

Kamu kuruluşlarında stratejik yönetimi etkileyen unsurlar arasında çevre, güç, kültür ve düşünce yaklaşımı da yer almaktadır. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilerin bu faktörleri anlayarak kamu güvenliğinin özel ihtiyaçları ve zorluklarıyla uyumlu stratejiler geliştirebilmeleri eğitim düzeyleri ve stratejik yönetime ilişkin tecrübelerine bağlanmaktadır. Diğer yandan stratejik karar alma sürecinde ise bilişsel önyargılar, bürokrasi, siyasi kurumlarda çok sayıda kontrol ve denge ve kamu yönetimi üzerindeki kısıtlamalar gibi hususların kamu güvenliği ile stratejik yönetim arasındaki ilişkiyi bulanıklaştırdığı ifade edilmektedir (Johnsen, 2015).

Taktiksel yönetim, zamanın belirli bir noktasında halihazırda var olan tehdit ve risklerin olumsuz etkilerine karşı koymakla ilgiliyken, stratejik yönetim, tehdit edici olayların ortaya çıkma ve tezahür etme olasılığını tahmin etmeyi ve bunları önlemek için bir eylem mekanizması oluşturmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu noktada kamu güvenliği ile stratejik yönetim arasındaki ilişkinin merkezi ortaya çıkmaktadır. Temelde amaç bireyin, toplumun huzur ve refahını ve devletin güvenliğini sağlamak olan kamu güvenliği faaliyetlerinin, stratejik yönetim yaklaşımı ile birlikte yukarıda sıralanan unsurlara yönelik tehditlerin henüz ortaya

çıkmadan önlenmesi adına eylem mekanizmalarının hayata geçirilmesi sonucunu beraberinde getirmesi beklenmektedir. Stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki ilişki, toplumların ve devletlerin istikrarını ve güvenliğini sağlamak için önem arz etmektedir. Stratejik yönetim prensipleri, kamu güvenliğinin etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayabilirken, kamu güvenliği politikaları da stratejik hedeflere ulaşmada yardımcı olabilmektedir. Bu iki kavramın etkileşimi, gelecekteki güvenlik zorluklarının anlaşılması ve çözümlenmesi için kullanılabilirliktedir.

STRATEJİK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN KAMU GÜVENLİĞİ STRATEJİLERİNE ENTEGRASYONU

Kamu güvenliği, dünya çapında tüm devletler için kritik bir konu olarak görülmektedir. Bu anlamda güvenlik sorunlarının etkin bir şekilde ele alınabilmesi için stratejik yönetim süreçlerinin kamu güvenliği stratejilerine entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. Burada ortaya konulacak entegrasyon, kamu güvenliği hedeflerine ulaşma adına riskleri yönetme ve kaynakları etkili bir şekilde kullanma konularında daha etkili, tutarlı ve sürdürülebilir güvenlik çözümlerini de beraberinde getirebilecektir.

Geleneksel kamu yönetimi ve Yeni Kamu Yönetiminin ötesine geçmek için yeni bir kamu yönetimi hareketi ortaya çıkmaktadır. Bu yeni hareket, ağlarla örülü, çok sektörlü, kimsenin tek başına sorumlu olmadığı bir dünyanın zorluklarına ve önceki kamu yönetimi yaklaşımlarının eksikliklerine bir yanıt olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni yaklaşımda etkinlik ve verimliliğin ötesinde değerler, özellikle de demokratik değerler ön planda tutulmaktadır. Burada kamusal değerlerin garantörü olarak hükümetin özel bir rolünün olduğu ifade edilirken, yaklaşım vatandaşların yanı sıra işletmelerin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların da aktif kamusal sorun çözümler olarak etkin olmalarını ön görmektedir. Kamu yönetiminde geleneksel modellerin ötesine geçen ve demokratik ilkeleri vurgulayan yeni yaklaşım ile kamu güvenliği stratejilerinin şekillendirilmesinde verimlilik, etkinlik ve demokratik ilkeler de dahil olmak üzere kamusal amaçların önemi vurgulanmaktadır (Bryson vd., 2014). Dolayısıyla kamu güvenliğinin sağlanması adına kimi zaman alınan olağanüstü önlemler de dahil olmak üzere geleneksel olmayan tehditlere karşı geleneksel kamu güvenliği yaklaşımlardan uzak katılımcı ve demokratik değerler ile sıkı sıkıya bağlı kamu değeri anlayışının kamu güvenliği stratejilerine entegrasyonuna ilişkin fikirlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Diğer yandan Heracleous ve Jacobs (2011), çalışmalarında rasyonel ve yaratıcı düşünceyi birleştiren tamamlayıcı bir strateji yaklaşımı önermektedirler. Rasyonel yaklaşım antik ve yakınsak düşünmeyi vurgularken, yaratıcı yaklaşım sentetik ve ıraksak düşünmeyi vurgulamaktadır. Burada ortaya konulan yaklaşımların kamu güvenliği stratejilerine entegre edilmesinin, çoklu bakış açılarını dikkate alarak ve yenilikçiliği teşvik edeceği ve kamu güvenliği stratejilerinin etkinliğini artırabileceği ifade edilmektedir (Heracleous ve Jacobs, 2011).

Bir diğer stratejik yönetim süreci ise kamu kurumlarında stratejik planlama ve bunun uygulanması olarak gösterilmektedir. Kamu sektöründe stratejik plan geliştirme süreci, kamu yönetim sürecinde olumlu reformların bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Tıpkı özel sektörde olduğu gibi stratejik planlamanın, kamu kurumlarının faaliyetlerinin maliyetini azalttığı ve vatandaşa daha iyi hizmetin sunulmasının önünü açtığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla stratejik yönetim süreci olarak gösterilen stratejik planlama, kamu güvenliği noktasında değerlendirildiğinde risk yönetimi, yeni tehditlerin değerlendirmesi, önceliklerin belirlenmesi, değişkenlerin izlenmesi, iş birliği ve koordinasyon gibi noktalarda kamu güvenliği stratejilerini tamamlayan ve güçlendiren bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak, stratejik planlamanın başarısının, kamu yönetimindeki yaklaşımın analizi, süreçteki liderlik rolü ve stratejik planlama modellerinin uygunluğu ya da uygulanabilirliği gibi faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde etkilendiği dile getirilmektedir (Kayuni, 2016). Kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortaya konulacak faaliyetlerin kamu düzenini, toplumun refahını, demokratik değerleri ortadan kaldırmayacak nitelikte stratejik planlama doğrultusunda gerçekleştirilmesinin kamu yönetimindeki yaklaşıma, liderin tutumuna ve stratejik planların uygunluğuna bağlı olduğu görülmektedir.

GELECEĞİN KAMU GÜVENLİĞİ STRATEJİLERİ

Kamu güvenliği, artan terörizm, göç, suç ve sosyal huzursuzluk tehditleriyle birlikte günümüz toplumlarında kritik bir endişe kaynağı haline almıştır. Bu anlamda kamu güvenliği, kapsamlı ve proaktif bir yaklaşım gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir konu olarak görülmektedir. Tehditlerin ve zorlukların değişen doğasıyla birlikte, bu sorunları etkili bir şekilde ele alabilecek geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de bir o kadar önemlidir. Kentlerin tasarımından, iş birliğine dayalı yönetişime, teknoloji entegrasyonundan, teşvik mekanizmalarına kadar birçok alanda geleceğin kamu güvenliği stratejilerinin oluşturulması günümüzün devletleri açısından kaçınılmaz bir durum olarak gözükmektedir.

Geleceğin kamu güvenliği stratejilerini oluşturmanın kilit unsurlarından biri kamuya açık binaların tasarımı olarak gösterilmektedir. Kamusal alanların tasarımında açıklık ve güvenliğin dengelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. ABD federal bina modelinde olduğu gibi katmanlı güvenlik yaklaşımlarının, özel (kısıtlı) iç bölgeler ve kalabalık dış bölgeler için yeterli güvenliği sağladığı, üç katmanlı bir katmanlaşma stratejisi benimseyen bu gibi sembolik binaların, açıklık ve güvenlik arasında bir denge kurmayı başardığı ifade edilmektedir. Ancak bunu başarmanın merkezinde, özellikle tasarım sürecinin ilk aşamalarında, tasarım ve güvenlik paydaşları arasında yakın iş birliği ihtiyacı bulunduğu da dile getirilmektedir (Kimmel, vd., 2020). Dolayısıyla geleceğe yönelik ortaya konulacak kamu güvenliği stratejilerinden biri olarak gösterilen kamu alanlarının tasarımı, özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde yapı değiştirebilen terör tehditlerine karşı da düşünülmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan yaklaşım kamusal alanların tasarımında akıllı şehirleri düşünmeyi de beraberinde getirmektedir. Şehirlerdeki akıllı sensörler, veri toplama ve analizi ile trafik yönetimi, enerji kullanımı, acil durum müdahaleleri, suçluların tespiti, suçun önlenmesi, teröristlerin ve terör gruplarının izlenmesi, terör eylemlerinin önlenmesi gibi alanlarda daha etkili ve verimli kamu güvenliği stratejilerinin de ortaya konulmasını sağlayabilecek nitelikte gözükmektedir.

İş birliğine dayalı yönetim de yine geleceğin kamu güvenliği stratejilerinden biri olarak görülmektedir. İş birliğine dayalı yönetim özellikle mücavir alanlarda kamu güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yang (2015), çalışması ile Çin'deki Wuling Dağları bölgesine odaklanarak iş birliğine dayalı yönetim için bir çerçeve sunmaktadır. Sistem, içerik olarak geleneksel ve geleneksel olmayan kamu güvenliğinden, yapı olarak da "kamu güvenliğinde iş birliği" ve "bölgeler arasındaki iş birliğinden" oluşmaktadır. Geleneksel kamu güvenliği ile karşılaştırıldığında, buradaki yaklaşım, idari bölünmeleri aşan, bölgesel iş birliğini ve bütünlüğü vurgulayan, bitişik bölgelerdeki önemli acil kamu güvenliği olaylarını yönetmeyi amaçlayan, kamu güvenliği konusunda geleneksel olmayan bir iş birlikçi yönetim olarak tanımlanmaktadır (Yang, 2015). Sonuç itibarıyla buradaki yaklaşım, güvenlik sorunlarının etkili bir şekilde ele alınması için çeşitli paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini teşvik etmektedir. Dolayısıyla kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik salt askeri ya da polisiye tedbirlerin dışında iş birliğine dayalı yönetim yaklaşımı ile ortaya konulacak güvenlik stratejilerinin başarısının sağlanması da amaçlanmaktadır.

Kamu güvenliği yönetiminin teknoloji entegrasyonu yoluyla güçlendirilmesi de yine geleceğe yönelik stratejiler oluşturmanın bir diğer önemli yönü olarak gösterilmektedir. Delgado (2023), çalışmasında, Meksika'da kamu güvenlik sisteminin güçlendirilmesi noktasında teknolojinin kullanımını tartışmaktadır. Araştırmada, polislin suçluları yakalama kabiliyetinin artırılması adına yeni veri tabanlarının ve teknolojik gelişmelerin uygulanması üzerinde durulmaktadır. Meksika yargısı tarafından gerçekleştirilmesi gereken anayasal reformların yanı sıra polis teşkilatı tarafından gerçekleştirilen adli tıp uygulamalarının standartlaştırılması için de yeni teknolojilerin kullanılmasını içeren birtakım reformlar hayata geçirilmiştir. Bu yeni reformların merkezinde ulusal biyometrik veri tabanlarının birleştirilmesi, parmak izleri için Otomatik Biyometrik Tanımlama Sistemi, Birleşik DNA İndeks Sistemi ve diğer adıyla Meksika'nın Yüzü olarak bilinen fotoğraflık veri tabanı gibi teknolojik uygulamaların bulunduğu aktarılmaktadır. Burada genel amaç, bu yeni veri tabanlarının hem yerel hem de federal düzeyde polislin suçluları yakalamadaki yetersizliğini gidermeye yardımcı olacağı umuduyla teknolojiyle güçlendirilmiş yeni bir kamu güvenliği sisteminin oluşturulmasıdır. Ancak, bu çabalara rağmen, 2020 Küresel Cezasızlık Endeksi gibi uluslararası

raporlar, kamu güvenliğini iyileştirmek için uygulanan bu stratejilerin ülkedeki sınıf ayrımcılığı gibi yaklaşımlardan dolayı çok az etkisinin olduğunu göstermektedir (Delgado, 2023). Buradan da anlaşılacağı üzere, kamu güvenliğine yönelik uygulanan stratejilerin başarısını, yeni teknolojik girişimlerin nesnel bir şekilde uygulanması, kamu güvenliği yaklaşımına ilişkin kültürel, sosyal ve ekonomik yapı gibi zorlukların ve sınırlılıkların etkilediği açık bir şekilde görülmektedir.

Sonuç olarak gelecekteki kamu güvenliği stratejilerinin proaktif, uyarlanabilir ve çok boyutlu olması gerektiğinin yanı sıra kamu güvenliğinin yönelik uygulanacak stratejilerin başarılı olması ilgili ülkenin kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi tutumu ile de yakın bir ilişki içerisinde olduğu açıktır. Stratejiler, mevcut ve yeni ortaya çıkan güvenlik sorunlarına yönelik olarak kapsamlı bir şekilde ortaya konulması, özellikle politika yapıcılarının bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak kamu güvenliğinin karmaşık ve dinamik doğasını etkili bir şekilde ele alan stratejilerin geliştirebilmesini önünü açmaları gerekmektedir. Geleceğin kamu güvenliği stratejileri, teknolojik, sosyal ve siyasi gelişmelerin etkisiyle şekillenecek ve evrilecektir. Bu stratejiler, toplumların değişen ihtiyaçlarına, güvenlik tehditlerine ve küresel dinamiklere uyum sağlamayı amaçlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Büyük veri analizi ve yapay zekâ gibi teknolojiler, kamu güvenliği stratejilerinin merkezine yerleşeceği dile getirilmektedir. Diğer yandan, önleyici ve proaktif tedbirler ile tehditlerin ortaya çıkması beklemeden, olası riskler önceden tanımlanarak ve önlem alınarak kamu güvenliği sağlanabilecek, siber güvenlik stratejileri daha da güçlendirilecek, kritik altyapılar ve veriler daha etkili bir şekilde korunmaya çalışılacak, kamu güvenliği stratejileri, yalnızca hükümet kurumları değil, aynı zamanda özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreler gibi çeşitli paydaşların iş birliğiyle şekillenecek, iklim değişikliği, doğal afetler ve biyolojik tehlikeler gibi çevresel faktörler, kamu güvenliği stratejilerinin bir parçası haline gelecek, güvenlik ile kişisel haklar arasında dengenin sağlanması adına kişisel verilerin korunması ve gizlilik endişeleri daha fazla önem kazanacak, küresel tehditler karşısında uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımı daha da önem kazanacak, geleceğin kamu güvenliği stratejileri, toplumun genelinde güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve kampanyaları içerebilecek, son olarak gelecekteki güvenlik stratejileri, hızla değişen tehditlere ve teknolojilere uyum sağlamak, etkili çözümler sunabilmek adına için inovasyona ve esnekliğe uygun yapıda olacak şekilde sıralanan tüm gelişmeler geleceğin kamu güvenliği stratejilerinin merkezini oluşturacağı anlaşılmaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma, stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki ilişkinin derinlemesine incelendiği bir çaba olarak gerçekleştirilmiştir. Stratejik yönetim ilkeleri ve kamu güvenliği alanının temel kavramları, süreçleri ve önemleri detaylı bir şekilde ele alınarak, bu iki kritik alanın nasıl birbirini etkilediği ve nasıl bir arada çalışabileceği anlatılmıştır. Bu yönüyle çalışma, iki alan arasındaki ilişkiyi anlamak ve güvenlik politikalarının daha etkili bir şekilde oluşturulması için stratejik yönetim yaklaşımlarının nasıl kullanılabileceğine ilişkin kavramsal bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Stratejik yönetim hem kamu güvenliğinde hem de kuruluşların genel işleyişi ve gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Kamu güvenliği bağlamında stratejik yönetim ise potansiyel tehditlerin belirlenmesine ve ele alınmasına, bireyin, toplumun ve devletin güvenliğinin ve refahının sağlanmasına ve kaynakların ve operasyonların etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

Kamu sektöründe stratejik yönetimin kilit yönlerinden biri, özel sektörde kullanılan stratejik yönetim modellerinin kamu yönetiminin kendine özgü ihtiyaç ve zorluklarına uyacak şekilde uyarlanmasıdır (Johnsen, 2016). "Yarı strateji" olarak bilinen bu kavram, kamu ve özel sektörler arasındaki farklılıkları kabul etmekte ve kamu sektöründe stratejik yönetime yönelik özel yaklaşımlara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Devletler ve kamu kuruluşları, stratejik yönetim uygulamalarını kamu sektörüne uyarlayarak kamu güvenliğiyle ilgili karmaşıklıkları ve belirsizlikleri etkili bir şekilde ele alabilmektedirler.

Günümüzde kamu sektöründe stratejik yönetimin benimsenmesi birçok ülkede yaygınlaşmış durumdadır, ancak uygulamaları ve etkileri ise kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi yaklaşımların farklılıklarına bağlı olarak sınırlı kalabilmektedir.

Çalışmanın önemli sonuçlarından biri de stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki ilişkinin karmaşıklığıdır. Bu iki alanın birbirine entegre edilmesi, daha güçlü ve sürdürülebilir güvenlik stratejilerinin oluşturulmasını destekleyebilir. Stratejik yönetim ilkeleri, kamu güvenliği stratejilerine uygulandığında, güvenlik politikalarının daha etkili bir şekilde geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olabilir. Bu sayede, kriz durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme yeteneği artırılabilir. Çalışmanın öne çıkan bir diğer sonucu, kamu güvenliğinin stratejik yönetim süreçlerine başarılı bir şekilde entegre edilmesinin, güvenlik politikalarının daha uzun vadeli, stratejik hedeflere dayalı ve etkili bir şekilde oluşturulmasını destekleyebileceğidir. Son olarak çalışma, geleceğe dönük kamu güvenliği stratejilerinin oluşturulmasında stratejik yönetim ilkelerinin kullanımının, daha esnek ve uyarlanabilir yaklaşımların benimsenmesine olanak tanıyabileceğini ortaya koymaktadır. Teknolojik gelişmeler, toplumsal değişimler ve yeni güvenlik tehditleri göz önüne alındığında, statik olmayan ve sürekli güncellenebilen stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki bu önemli etkileşimin daha iyi anlaşılması ve bu iki alanın iş birliğinin artırılması, daha güvenli, istikrarlı ve dayanıklı bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Gelecekteki araştırmaların, bu alanlardaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve güvenlik stratejilerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesi yönünde odaklanması beklenmektedir.

Kamu güvenliğinde stratejik yönetimin uygulanması ve etkinliğinin daha fazla araştırılması ve anlaşılması ihtiyacı da ileride yapılacak çalışmalar açısından önem arz etmektedir. Buradan hareketle, ileride yapılacak çalışmalarda, geliştirilen kamu güvenlik stratejilerinin uygulamasının etkinliği ve başarısı daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Gerçek dünyadaki örnekler üzerinden yapılacak analizler, stratejik yönetim ilkelerinin güvenlik politikalarının pratik uygulamasındaki etkisini daha net bir şekilde ortaya koyabilir. Farklı sektörlerin ve paydaşların güvenlik stratejilerinin oluşturulmasına katılımının etkisi daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Yapay zeka, siber güvenlik ve dijital tehditlerle mücadele gibi kamu güvenliğine ilişkin konular ile stratejik yönetim ilkelerinin nasıl adapte edilebileceği ve farklı ülkelerin ilgili alanlarda kamu güvenlik politikalarının stratejik yönetim yaklaşımlarıyla nasıl entegre edildiği araştırılabilir. Bu anlamda gelecekteki araştırmalar, bu önerileri dikkate alarak, güvenlik politikalarının daha kapsamlı, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için yeni yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlayabilir.

KAYNAKÇA

- Beck, U. (1992). Risk society: towards a new modernity, (Çev. Mark Ritter), London: Sage Publications.
- Bryson, J., Crosby, B., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445-456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Çevik, S. N. (2022). Paradigma değişimi olarak yeni kamu yönetimi ve çıkmazları karşısında arayışlar. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(4), 441-450.
- Delgado, A. (2023). Policing in cryptoracial societies: the case of mexico. *Polar Political and Legal Anthropology Review*, 46(1), 114-120. <https://doi.org/10.1111/plar.12512>
- Fang, S. (2022). Critically analyze the use of strategic management in the public sector. *Frontiers in Business Economics and Management*, 7(1), 106-109. <https://doi.org/10.54097/fbem.v7i1.3761>
- Farantos, G. and Koutsoukis, N. (2016). Strategic information systems planning of public sector in economic crisis: an integrated framework. *European Scientific Journal Esj*, 12(19), 87. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n19p87>

- Heracleous, L. ve Jacobs, C. (2011). *Crafting Strategy, Embodied Metaphors in Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511975516>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. *Public Administration*, 69(1), 3-19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Ievdokymov, V., Svirko, S., & Tarasova, T. (2021). Substantiation of the conceptual basis and structure of state security as an object of public administration. *Technology Audit and Production Reserves*, 4(4(60)), 46-51. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.237217>
- Johnsen, Å. (2015). Strategic management thinking and practice in the public sector: a strategic planning for all seasons?. *Financial Accountability and Management*, 31(3), 243-268. <https://doi.org/10.1111/faam.12056>
- Johnsen, Å. (2016). Strategic planning and management in local government in norway: status after three decades. *Scandinavian Political Studies*, 39(4), 333-365. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12077>
- Kayuni, H. (2016). Strategic planning in the malawi public sector: potential tool for progress or regression?. *Public Organization Review*, 17(3), 373-391. <https://doi.org/10.1007/s11115-016-0345-3>
- Kimmel, L., Barnard, M., ve Kuru, A. (2020). "open to the public". *International Journal of Architectural Research Archnet-Ijar*, 14(2), 251-266. <https://doi.org/10.1108/arch-08-2019-0189>
- Koval, O. (2020). Strategic management of economic security system of business entities: theoretical aspects. *Cherkasy University Bulletin Economics Sciences*, (1), 40-47. <https://doi.org/10.31651/2076-5843-2020-1-40-47>
- Mazouz, B., Rousseau, A., & Pierre-André Hudon. (2016). Strategic management in public administrations: a results-based approach to strategic public management. *International Review of Administrative Sciences*, 82(3), 411-417.
- Melnyk, O. and Zlotnik, M. (2020). The essence and basic models of strategic enterprise management. *Economics Entrepreneurship Management*, 7(1), 48-62. <https://doi.org/10.23939/eem2020.01.048>
- Meyfrootd, K., Desmidt, S., & Goeminne, S. (2019). Do politicians see eye to eye? the relationship between political group characteristics, perceived strategic plan quality, and strategic consensus in local governing majorities. *Public Administration Review*, 79(5), 749-759. <https://doi.org/10.1111/puar.13058>
- Ortikovich, G. K. (2021). Theoretical foundations of the strategic management system. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 03(05), 53-60. <https://doi.org/10.37547/tajmei/volume03issue05-09>
- Oyindamola, A., Opeyemi, D., & Oluwagaloba, A. (2022). Structural reformation of nigeria police force through strategic human resource management framework. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 31-48. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v16i4619>
- Ranito, J. (2019). Global security assemblages: mapping the field. *Janus Net E-Journal of International Relation*, 2(10), 68-81. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.10.2.5>
- Yang, A. (2015). Collaborative governance on public security in concentrated contiguous destitute areas: a case study of wuling mountains area in china. *Open Journal of Social Sciences*, 03(05), 35-40. <https://doi.org/10.4236/jss.2015.35006>